

DIREITOS DA PESSOA AUTISTA SOBRE INEFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

RIGHTS OF AUTISTIC PEOPLE REGARDING THE INEFFICACY OF PUBLIC POLICIES

Ana Carolina Lima Ferreira¹

Paulo César Arantes Costa²

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a ineficácia das políticas públicas brasileiras na garantia dos direitos das pessoas autistas, destacando as lacunas entre a legislação existente e sua aplicação prática. Embora a legislação tenha avançado no reconhecimento dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), esses direitos ainda não se traduzem em acesso pleno a serviços públicos essenciais, como saúde e educação. O estudo visa compreender os fatores que contribuem para essa ineficiência e propor soluções para superá-la, investigando os desafios e obstáculos que impedem a efetiva inclusão social e o exercício da cidadania plena por essa parcela da população. Para tanto, o artigo irá, inicialmente, contextualizar o tema ao apresentar um panorama histórico e social do TEA no Brasil, abordando o estigma e os preconceitos enfrentados pelas pessoas autistas e suas famílias. Em seguida, discorrer sobre os direitos da pessoa autista no Brasil tendo como base a legislação brasileira atual. Nesse ponto, serão analisados os principais dispositivos legais que garantem direitos fundamentais à essa população, como: abordar os direitos à saúde, educação, assistência social, trabalho e outros direitos fundamentais, analisando as políticas públicas existentes e sua implementação na prática. A partir dessa análise, o estudo buscará, por fim, verificar a insuficiência de recursos, a falta de capacitação de profissionais, a discriminação e a falta de acessibilidade como obstáculos que impedem o pleno acesso aos direitos às pessoas com TEA. A justificativa para o estudo baseia-se na necessidade de promover um debate crítico sobre as desigualdades enfrentadas pelas pessoas com TEA no Brasil e na importância de fomentar a melhoria da capacitação profissional e o atendimento adequado às suas necessidades específicas. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica, com análise de leis, artigos científicos e documentos institucionais, além de dados estatísticos e relatórios de órgãos governamentais e não governamentais.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Direitos Sociais; Inclusão Social

Abstract: This article aims to analyze the ineffectiveness of Brazilian public policies in guaranteeing the rights of autistic people, highlighting the gaps between existing legislation and its practical application. Although legislation has advanced in recognizing the rights of people with Autism Spectrum Disorder (ASD), these rights still do not translate into full access to essential public services, such as health and education. The study aims to understand the factors that contribute to this inefficiency and propose solutions to overcome it, investigating the challenges and obstacles that prevent effective social inclusion and the exercise of full citizenship by this segment of the population. To this end, the article will initially contextualize the topic by presenting a historical and social overview of ASD in Brazil, addressing the stigma and prejudices faced by autistic people and their families. It will then discuss the rights of autistic people in Brazil based on current Brazilian legislation. At this point, the main legal provisions that guarantee fundamental rights to this population will be analyzed, such as: addressing the rights to health, education, social assistance, work and other fundamental rights, analyzing existing public policies and their implementation in practice. Based on this analysis, the study will finally seek to verify the lack of resources, the lack of training of professionals, discrimination and the lack of accessibility as obstacles that prevent full access to rights for people with ASD. The justification for the study is based on the need to promote a critical debate on the inequalities faced by people with ASD in Brazil and the importance of encouraging the improvement of professional training and appropriate care for their specific needs. The research was developed through a bibliographic review, with analysis of laws, scientific articles and institutional documents, in addition to statistical data and reports from governmental and non-governmental agencies.

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Social Rights; Social Inclusion

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: anacarolinalfce@gmail.com

² Mestre e professor do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: pauloarantes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Um das questões mais relevantes da sociedade na atualidade é a compreensão dos distúrbios do neurodesenvolvimento, como é o caso do TEA (Transtorno do Espectro Autista), o que justifica analisar e discorrer sobre. Com base nisso, o objetivo da pesquisa consiste em realizar uma análise da Lei nº 12.764/2012 e sua aplicabilidade, também realizar um estudo sobre o direito à inclusão das políticas públicas, com a efetivação dos direitos da pessoa com TEA.

Diante disso, é possível verificar que as inúmeras causas e prerrogativas a respeito do assunto, algo que aparentemente é novo, porém, de certo modo, já transcende gerações. A luta pelo direito das pessoas com autismo está embasada aos direitos humanos, e as políticas públicas, onde necessita-se de uma atenção, para que sejam realizados, e garantidos tais direitos.

Desse modo, a pesquisa mostra-se de expressiva importância visto que a pessoa do espectro possui os mesmos direitos certificados, assim como todo e qualquer pessoa pela Constituição Federal de 1988, como todos os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do adolescente (ECA).

Neste ponto, usa-se como justificativa para a realização desse artigo acadêmico a necessidade de promover um debate crítico sobre a situação das pessoas autistas no Brasil, especialmente diante das desigualdades observadas no acesso a direitos básicos. Apesar do aumento da conscientização social sobre o TEA e de avanços normativos, a efetivação dos direitos das pessoas autistas ainda é marcada por um descompasso entre a legislação e sua aplicação. Este trabalho pretende contribuir para o entendimento dessas questões e fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas mais eficazes e inclusivas. A necessidade de aprimorar o sistema de atendimento e garantir a capacitação de profissionais também reforça a relevância deste estudo para a sociedade.

O método adotado foi a pesquisa bibliográfica, com base na análise da legislação, artigos científicos e documentos institucionais que abordam a temática dos direitos da pessoa com TEA e a implementação das políticas públicas.

Para a pesquisa foi estabelecido o seguinte objetivo geral: buscar conhecer e compreender a legislação vigente referente ao TEA, em conjunto com as políticas públicas e em sua ineficácia para com as pessoas com o transtorno do espectro autista. Já em relação aos

objetivos específicos, ficou estabelecido como: discorrer sobre os direitos da pessoa autista no Brasil tendo como base a legislação brasileira atual, abordar os direitos à saúde, educação, assistência social, trabalho e outros direitos fundamentais, analisando as políticas públicas existentes e sua implementação na prática e por fim, verificar a insuficiência de recursos, a falta de capacitação de profissionais, a discriminação e outros obstáculos que impedem o pleno acesso aos direitos às pessoas com TEA. Tais objetivos possuem o escopo uma base para a elaboração do artigo acadêmico, que buscará abordar de forma abrangente as questões envolvidas na implementação de políticas públicas voltadas a pessoas com TEA e a forma como serão recepcionadas pela sociedade.

Destarte, torna-se necessário e fundamental realizar uma análise sobre os motivos os direitos das pessoas de TEA, de serem incluídos pelo poder público e porque ainda o Estado não toma as devidas medidas, para que sejam cumpridos tais direitos, facilitando o preconceito e discriminação sofrida por estes portadores de TEA, devido à falta das Políticas Públicas.

2. O QUE É O AUTISMO OU TEA?

Atualmente o autismo é conhecido como TEA (Transtorno do Espectro Autista) onde 1 em cada 54 crianças podem ser diagnosticadas com TEA. Assim ao obter o diagnóstico devido é essencialmente clínico, feito a partir das observações da criança, para identificar e tratar as condições perceptíveis do autismo como: déficit persistente na comunicação e interação da criança, lembrando que a criança acometida com autismo não é um ser humano incapaz. O espectro se divide em 3 níveis de gravidade: o leve, moderado e grave, tendo em vista o tratamento é possível a mudança entre os níveis, podendo em alguns casos ter uma vida independente. (Pereira et al., 2020)

O diagnóstico precoce ajuda a um tratamento que é imprescindível, para que assim, seja menor as consequências na vida do indivíduo. Com base na ciência e pesquisas, compreende-se que com terapias e com tratamento adequado, se pode modelar a forma de comportamentos motores e sociais, além de toda a comunicação e capacidade de raciocínio e instrumentos de vigilância do desenvolvimento infantil são sensíveis para detecção de alterações sugestivas de TEA, devendo ser devidamente aplicados durante as consultas na Atenção à Saúde. (Santos; Mascarenhas; Oliveira, 2021). As de alterações no desenvolvimento ou comportamento da criança tem correlação positiva com confirmação diagnóstica, por isso, é

fundamental valorizar todo relato familiar, isso durante o atendimento da criança. (Brasil, [s.d]).

Manifestações agudas podem ocorrer e, frequentemente, o que pode-se-observar, sintomas de agitação, e de agressividade, havendo auto ou heteroagressividade. (Corrêa, 2024). Estas ocorrem por diversos motivos, como dificuldade em comunicar o que de fato gostaria, alguma dor, incômodo sensorial, entre outros. É fundamental para a criança que o adulto tente compreender o motivo dos comportamentos observados, para propor estratégias que conseguirá ser efetiva.

Com os procedimentos possíveis: estratégias comportamentais de melhorando o comportamento, uso de comunicação suplementar alternativa como apoio para compreensão/ expressão, estratégias sensoriais, e procedimentos mais invasivos, como contenção física e mecânica, medicações e, em algumas situações, intervenções em unidades de urgência / emergência.

O TEA afeta o comportamento da criança. Os primeiros sinais podem ser notados em bebês nos primeiros meses de vida. No geral, uma criança com transtorno do espectro autista pode apresentar os seguintes sinais: Dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual, identificar expressões faciais e compreender gestos comunicativos, expressar as próprias emoções e fazer amigos, dificuldade na comunicação, caracterizado por uso repetitivo da linguagem e dificuldade para iniciar e manter um diálogo. Alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em coisas específicas e dificuldade de imaginação. (Pereira et al., 2020)

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, reconhece que o termo "portador de deficiência" não é apropriado e deve ser evitado. Em vez disso, a Convenção usa o termo "pessoa com deficiência" para enfatizar que a deficiência é uma característica da pessoa e não define quem ela é, valorizando a dignidade, autonomia e participação plena das pessoas com deficiência na sociedade. (Brasil, 2008)

A expressão "portador de autismo" não é considerada adequada, pois coloca o autismo como algo que a pessoa carrega ou possui, como se fosse uma doença ou condição negativa. (Mársico, 2023). O autismo não é uma doença ou uma condição que pode ser curada ou removida da pessoa. É um perfil cognitivo, que faz parte da identidade da pessoa, e deve ser respeitada e valorizada.

Muitas pessoas com autismo preferem se identificar como "pessoas autistas" em vez de "pessoas com autismo". Isso porque o autismo é uma parte fundamental de sua

identidade, e não uma condição separada ou adicional. Desta forma, é mais adequado usar a expressão "pessoa autista" ou "pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)".

Por fim, é importante lembrar que cada pessoa é única e pode ter preferências diferentes em relação a como gostaria de ser chamada. O importante é sempre respeitar a individualidade e identidade de cada pessoa. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, reconhece que o termo "portador de deficiência" não é apropriado e deve ser evitado. Em vez disso, a Convenção usa o termo "pessoa com deficiência" para enfatizar que a deficiência é uma característica da pessoa e não define quem ela é, valorizando a dignidade, autonomia e participação plena das pessoas com deficiência na sociedade.

3. A LEI E A PESSOA DO ESPECTRO AUTISTA

A Lei Federal nº 12.764/2012 instituiu a ‘Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista’, que passou a considerar oficialmente os autistas como pessoas com deficiência, tendo direito às políticas de inclusão do país. Essa busca por direitos foi realizada a partir da união de familiares e do auxílio de políticos, os quais foram decisivos para a aprovação da Lei Federal n.º 12.764/12, cuja suas maiores conquistas estão no artigo:

3º: Art. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

(Brasil, 2012, online).

Já o art. 1º, parágrafo 2º, da citada Lei aduz que, “a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais” (Brasil, 2012, online), sendo-lhes assegurados todos os direitos previstos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei Federal n. 13.146/2015.

O Autismo ou Transtorno do Espectro Autista, TEA, é uma síndrome comportamental que pode incapacitar a pessoa a sociabilizar-se e comunicar-se de forma adequada com outras pessoas, levando-a, muitas vezes, ao isolamento. O Transtorno do Espectro Autista, TEA, está enquadrado no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Brasil, 2015), que objetiva assegurar e promover os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, que é considerada: “aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (...) que obstrua sua participação na sociedade (...) em igualdade de condições com as demais pessoas” (Brasil, 2015, online). Além do amparo da norma inclusiva, as pessoas com Transtorno do Espectro Autista, TEA, também podem contar com o apoio da Lei n.º 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que lhes assegura diversos direitos, entre eles, o atendimento prioritário nos sistemas de saúde pública e privada.

A Lei 12.764/2012 equiparou a pessoa no espectro autista à pessoa com deficiência, através da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Organização Mundial da Saúde, estima-se que dentre 200 milhões de habitantes há cerca de 2 milhões de autistas, mas ainda não é possível cravar uma taxa específica para o Brasil. (Alves, [s.d.]

Isso se deve sobretudo a dificuldade das pessoas em buscarem um diagnóstico. O IBGE iniciou recentemente o mapeamento de quantas pessoas vivem no espectro autista, mas o estudo ainda está em desenvolvimento (Ministério Público do Paraná, 2023). A Lei é federal, portanto, vale em qualquer lugar do Brasil. conseqüentemente, isso muda muito como as pessoas com TEA são tratadas.

O objetivo é estabelecer regras específicas para proteger as pessoas com autismo, um grupo que representa uma parte significativa da população mundial e brasileira. Os direitos sociais exigem ações concretas do poder público para transformar os textos constitucionais e infraconstitucionais em melhorias na qualidade de vida (Lenza, 2012) e inclusão social, especialmente no que diz respeito ao direito à saúde das pessoas com deficiência. Os direitos sociais, como prestações positivas do Estado, buscam promover a isonomia e melhores condições de vida.

Assim, o Estado deve atuar de forma proativa, intervindo nas relações sociais e de mercado através do desenvolvimento de políticas públicas que garantam o bem-estar e a justiça social. Após a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), que instituiu o Estado Democrático

de Direito, é responsabilidade do Estado planejar, articular e executar essas políticas públicas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), informa os direitos consagrados na Constituição. O ECA afirmando que a criança e do adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, assegurando-lhes

Art. 53

I - igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; e

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

(Brasil, 1990, online)

Além disso, estabelece que é dever do Estado assegurar atendimento educacional especializado as pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 54, III).

Os Estados-Partes se comprometem a garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e a promover a aprendizagem ao longo da vida, com o objetivo de: a) desenvolver plenamente o potencial humano, dignidade e autoestima, além de fortalecer o respeito pelos direitos humanos e pela diversidade; b) maximizar o desenvolvimento da personalidade, talentos, criatividade e habilidades das pessoas com deficiência; e c) assegurar a participação efetiva dessas pessoas em uma sociedade livre. Para garantir esses direitos, os Estados devem assegurar que: a) pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional devido à sua condição; b) tenham acesso ao ensino primário e secundário gratuito e de qualidade em igualdade de condições; c) sejam feitas adaptações razoáveis conforme as necessidades individuais; d) recebam o suporte necessário para facilitar sua educação; e) medidas individualizadas sejam implementadas para maximizar seu desenvolvimento acadêmico e social em ambientes inclusivos. (Brasil, 2008).

Muitas famílias desconhecem os direitos relacionados ao atendimento de saúde de pessoas autistas, tanto na rede pública quanto privada. A ANS estabelece limites para sessões de terapia, sendo que para pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista – Classificação da Síndrome de Asperger CID - F84.- há limites diferenciados. Muitos planos de saúde recusam-se a ultrapassar esses limites.

Além disso, há preconceito social e até dos pais em relação ao uso de medicação para o tratamento de autistas, o que prejudica o acesso a um atendimento adequado. Embora a

medicação gratuita seja um direito, é necessário seguir procedimentos, como a prescrição do nome genérico do medicamento e a justificativa de sua necessidade em casos específicos. Poucos também sabem que é possível sacar o FGTS para cobrir despesas de tratamento, nos casos em que o portador de TEA esteja em nível 3 - grave. (Caixa Econômica Federal, [s.n])

3.1 A insuficiência das políticas públicas voltada para os portadores de TEA.

A Convenção internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, relata que os governos devem respeitar a dignidade inerente das pessoas com deficiência, reconhecendo-as como pessoas em igualdade de condições com as demais pessoas. Autismo no Brasil e a carência de políticas públicas efetivas de saúde e educação (Brasil, 2008).

Devido à insuficiência de políticas públicas efetivas que desenvolvam programas de inclusão desde o ambiente escolar até o mercado de trabalho, pessoas com TEA ainda enfrentam preconceitos, discriminações e dificuldades no convívio social. Tal fato também inclui reconhecer que as pessoas com deficiência têm o direito de viver de forma independente em sociedade, e não confinadas em lugares onde estão sujeitas por parte de pessoas desconhecidas, ou até mesmo da própria família. A perspectiva comum dos especialistas ouvidos é de que as pessoas neurotípicas tenham cada vez mais abertura para a diversidade.

No entanto, até lá, é preciso trabalhar com as pessoas autistas para que se reconheçam nessa diversidade e possam perceber os comportamentos que causam estranhamento em espaços sociais. Para isso, foram reivindicadas políticas municipais que favoreçam esse desenvolvimento. Publicado há cerca de cinco anos, o Decreto Municipal nº 15.519/2014 (Belo Horizonte, 2014) regulamentou o reconhecimento da pessoa com autismo como pessoa com deficiência, garantindo a ela o acesso aos direitos previstos pela legislação. Todavia, a insuficiência das atuais políticas públicas denuncia a não implementação do decreto na capital, conforme alertou a psicóloga Renata Brasil, sócia-diretora da Dia a Dia Educação Especializada. “Enquanto não investirmos em pessoal e política para garantir a presença das pessoas com autismo nos espaços de socialização, vamos discutir aqui, anualmente, a mesma coisa”, afirmou Brasil. (Melo, 2019, online).

É fundamental compreender que os direitos e deveres fundamentais das pessoas autistas que devem garantir proteção contra qualquer tratamento degradante ou desumano, assegurando condições existenciais para uma vida saudável e promovendo sua participação

ativa na sociedade. Os direitos humanos abrangem todas as normas jurídicas, tanto internas quanto internacionais, como tratados, convenções e constituições, destinadas a proteger a dignidade da pessoa humana. Isso significa que as pessoas devem ter acesso a condições mínimas de subsistência, tanto no âmbito social quanto no legal.

O exercício dos direitos individuais e outros direitos dos indivíduos e da sociedade é uma presunção de reconhecimento. A dignidade da pessoa humana expressa no art. 1º, III, da CF, é considerada um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (1988), reforçando e garantindo a sua importância no ordenamento jurídico, sendo um princípio constitucional brasileiro. É dele que deve partir a interpretação e o raciocínio judicial da aplicação da lei visando à justiça.

Diante, dos fundamentos expostos e norteadores da legislação brasileira, especificamente associados ao tema faremos uma breve interlocução com a lei de proteção à pessoa com deficiência - Lei 13.146/2015, que institui o estatuto da pessoa com deficiência visando promover condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, fortalecendo a inclusão social e a cidadania de todas as pessoas com deficiência.

A pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, conforme preconiza a Lei Berenice Piana – Lei nº 12.764/2012, além de assegurar aos autistas o direito ao diagnóstico precoce, tratamento e a dispensação de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o acesso à educação, à proteção social, ao trabalho e a serviços que possibilitem a igualdade de oportunidades.

Após a sanção da lei, as pessoas com TEA passaram a ser asseguradas por leis específicas como, o Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei nº 13.146/15, normas internacionais assinadas pelo Brasil, como por exemplo a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Lei nº 6.949/2000. Os ganhos com o reconhecimento do TEA como deficiência criou novas chances e oportunidades de tratamento, viabilizou a criação da lei 13.977/2020, conhecida como Lei Romeo Mion, que cria o (CIPTEA) Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, onde a proposta é identificar visualmente a pessoa do espectro autista o TEA, o que com frequência gerava empecilhos ao acesso a atendimentos prioritários e a serviços aos quais estes usuários têm direito, como estacionar em vaga para pessoas com deficiência, atualmente o CIPTEA é emitido gratuitamente por órgãos estaduais e municipais.

Além destas políticas públicas mais abrangentes, é importante destacar outras

legislações que regulam as questões mais específicas do dia a dia. Apesar de todas essas políticas para a pessoa autista serem lindas no papel, elas precisam ser vistas e fiscalizadas na realidade, a efetivação desses direitos deveria ocorrer para todos, cabendo ao Estado implementá-los por meio de políticas públicas eficazes que “[...] não se limitem em meramente assegurar a sobrevivência física do indivíduo, mas sim em promover condições materiais que garantam uma vida digna”. (Costa; Fernandes, 2018, p. 205). A efetivação de direitos que proporcionem uma vida à pessoa autista implica, necessariamente, políticas públicas capazes de ir além de questões como: permitir o acesso à educação, disponibilizar tratamento e medicamentos, dar prioridade em filas ou possibilitar o passe livre em transporte público.

Nesse caso, a efetivação de direitos garantidos constitucionalmente só ocorre se houver uma verdadeira inclusão social do autista. Inclusão social para o autista significa possibilitar, de acordo com as limitações de cada indivíduo, o livre desenvolvimento de sua personalidade, construindo, sempre que possível, para que ele tenha uma vida digna e autônoma, capaz de efetivar o exercício da cidadania.

Nesse sentido, Marcela Bussinger, afirma: “Se as políticas públicas visam ao atendimento dos objetivos fundamentais do Estado, e esses objetivos englobam a inclusão social [...], as políticas públicas devem promover a inclusão social, inclusão ampla, que se revela inclusão na própria cidadania.” (Bussinger, 2013, p.33). No entanto, só há inclusão apta a garantir o exercício da cidadania se as políticas públicas possibilitarem o exercício da autonomia. Se o Estado proporciona ao autista as condições para o exercício de sua autonomia, é concebível falar em inclusão, isto é, se suas escolhas e suas decisões são feitas de forma autônoma, podemos falar em inclusão, em dignidade e em efetivo exercício da cidadania.

Embora pessoas com TEA possam ter limitações que dificultam o exercício pleno da autonomia, o principal problema é que o Estado não reconhece as diferentes formas de manifestação do autismo, tratando todos os autistas como deficientes e ignorando suas particularidades. As políticas públicas atuais falham em promover inclusão, pois não oferecem condições para que autistas, especialmente adultos, vivam de forma autônoma. Assim, é necessário questionar a eficácia dessas políticas como instrumentos de inclusão que possibilitem o desenvolvimento autônomo e o exercício da cidadania. (Cury, 2005)

Segundo Bucci (2006), abrangem a ideia de: ações política e juridicamente organizadas, ações eleitorais, de planejamento, de governo, orçamentárias, legislativas, administrativas e judiciais. A análise aqui proposta se restringirá à legislação protetiva da

pessoa com TEA, para verificar se há preocupação com a construção da autonomia e com o desenvolvimento da personalidade do autista, visto como um indivíduo único, diferente de qualquer outro em seu projeto de vida, o que compromete o estabelecimento de políticas públicas. A elaboração e execução dessas políticas só se faz de maneira séria a partir de dados capazes de refletir a realidade.

No contexto educacional, a “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” (Brasil, [s.d]) do Ministério da Educação reafirma o direito de todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, como o TEA, a frequentarem o ensino regular. Apesar dos avanços representados pela Lei nº 12.764/2012, a realidade das pessoas com TEA e suas famílias ainda é marcada por exclusão e invisibilidade, especialmente entre os autistas adultos que permanecem à margem das políticas públicas. Assim, as atuais políticas públicas falham em garantir uma inclusão efetiva, o que resulta na falta de respeito à personalidade do autista e na dificuldade de exercer seus direitos de cidadania de forma autônoma.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegando a uma conclusão sobre o estudo, é evidenciado que, embora existam dispositivos legais que visem proteger e assegurar os direitos das pessoas autistas, a implementação prática dessas normas ainda enfrenta graves desafios no Brasil. A ineficácia das políticas públicas voltadas para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) resulta em uma lacuna significativa entre os direitos garantidos pela legislação e a realidade vivenciada pelas pessoas autistas e suas famílias.

A ausência de políticas públicas efetivas reflete uma falha estrutural que perpassa diferentes áreas, como saúde, educação e inclusão social. A falta de recursos, a má distribuição de serviços especializados e a desarticulação entre os níveis de governo tornam o acesso a direitos básicos limitado e desigual. Isso reforça a necessidade urgente de uma revisão e reformulação das estratégias governamentais, visando à construção de políticas mais abrangentes, intersetoriais e baseadas nas necessidades reais dessa população.

Assim, é fundamental que o debate sobre os direitos das pessoas autistas transcenda o papel teórico e se traduza em ações concretas, com o envolvimento de todos os setores da sociedade. Apenas por meio de uma abordagem inclusiva, participativa e voltada para a

realidade social será possível promover uma mudança efetiva e garantir que as pessoas autistas tenham seus direitos respeitados e plenamente exercidos.

A análise da ineficácia das políticas públicas para as pessoas autistas revela, de maneira clara, que a legislação vigente, ainda que bem-intencionada, não é suficiente para assegurar uma inclusão real e o pleno exercício de direitos. A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e outras normativas, representam avanços importantes no reconhecimento das necessidades dessa população. Contudo, o maior desafio reside na execução dessas leis, especialmente no que diz respeito ao cumprimento integral das garantias de acesso aos serviços de saúde, educação e assistência social.

Uma das principais questões observadas é a falta de estrutura e capacitação adequada nos serviços públicos. Muitas vezes, os profissionais que atuam diretamente com a população autista não recebem o treinamento necessário para lidar com a diversidade e complexidade do espectro autista. Isso resulta em um atendimento insuficiente, com abordagens inadequadas que podem prejudicar o desenvolvimento da pessoa autista e limitar suas possibilidades de inclusão. Sem essa capacitação contínua, as políticas públicas permanecem superficiais, sem alcançar seus objetivos de transformar a realidade vivida por essas pessoas.

Além disso, as famílias de pessoas com TEA enfrentam grandes dificuldades para acessar os direitos previstos em lei. A burocracia excessiva, a falta de informação e o déficit de serviços especializados geram um cenário de vulnerabilidade social, em que muitas famílias acabam arcando com os custos de tratamentos e terapias que deveriam ser oferecidos pelo Estado. Isso reforça a desigualdade no acesso, já que pessoas em situações socioeconômicas mais desfavoráveis são as mais prejudicadas pela ineficiência do sistema público.

Portanto, é crucial que as políticas públicas avancem para além da mera formalidade e sejam efetivamente implementadas de forma equitativa. Isso requer uma atuação conjunta entre governo, sociedade civil e instituições de pesquisa, com foco em estratégias baseadas em dados, acompanhamento contínuo e adaptação às demandas específicas da população autista. Somente por meio dessa ação coordenada será possível construir um sistema mais inclusivo, que garanta não apenas o respeito aos direitos legais, mas também a promoção de uma verdadeira inclusão social.

REFERÊNCIAS

ALVES, B. / O. / O.-M. **02/4 – Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo** | Biblioteca Virtual em Saúde MS. Disponível em: <<https://bvsmms.saude.gov.br/02-4-dia-mundial-de-conscientizacao-sobre-o-autismo-2/>>. Acesso em: 04 out. 2024.

BELO HORIZONTE. **DECRETO Nº 15.519, DE 1º DE ABRIL DE 2014.** REGULAMENTA A LEI Nº 10.418/2012, QUE DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO DA PESSOA COM AUTISMO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PARA FIM DA PLENA FRUIÇÃO DOS DIREITOS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. Disponível em: <http://leismunicipa.is/fttrjq>. Acesso em: 12 out. 2024.

BRASIL. **A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência comentada** / Coordenação de Ana Paula Crosara de Resende e Flavia Maria de Paiva Vital . _ Brasília : Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008. p. : 164 cm.

BRASIL. **LEI Nº 13.977, DE 8 DE JANEIRO DE 2020.** Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/113977.htm.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Definição - Transtorno do Espectro Autista (TEA) na criança.** [s.d.]. Disponível em: <<https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/transtorno-do-espectro-autista/definicao-tea/>>. Acesso em: 30 set. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidente da República.

BRASIL. **LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

BRASIL. **LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.** Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

BRASIL **DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009.** Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm.

BRASIL, **POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA (PNEEPEI).** [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/pneepei>. Acesso em: 30 set. 2024.

BUCCI, Maria Paula Dallari. **Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico.** In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). O conceito de política pública em direito. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39.

BUSSINGUER, Marcela de Azevedo. **Política pública e inclusão social**. São Paulo: LTR, 2013, p.33.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. **Saque FGTS - Doenças Graves**. Disponível em: <<https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/saque-FGTS/doencas-graves/Paginas/default.aspx>>. Acesso em: 27 out. 2024.

CORRÊA, A. **Transtornos do Espectro Autista (TEA)** | Jusbrasil. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/transtornos-do-espectro-autista-tea/2643127259>>. Acesso em: 27 out. 2024.

COSTA, Marli Marlene Moraes da; FERNANDES, Paulo Vanessa. **Autismo, cidadania e políticas públicas: as contradições entre a igualdade formal e a igualdade material**, 2018, p. 205.

CURY, C. R. J. **Políticas inclusivas e compensatórias na educação básica**. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 124, p. 11–32, abr. 2005.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquematizado**. 16.^aEd. São Paulo: Saraiva, 2012.

MÁRSICO, M. **NÃO USAR MAIS A EXPRESSÃO "PORTADOR DE AUTISMO"**. 2023. Disponível em: <https://www.instagram.com/marianamarsicoprev/p/CsbsN9RrIH/>. Acesso em: 17 out. 2024.

MELO, I. **Seminário Autismo - Compreendendo O Meu Olhar** - Vereador Irlan Melo. Disponível em: <<https://www.irlanmelo.com.br/2019/05/02/4402/>>. Acesso em: 20 set. 2024.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. CAOP - Proteção à Saúde Pública. **Correio da Saúde - Edição nº 1212 de 12/04/2023 Estados Unidos mantém Rede de Monitoramento de Deficiências no Desenvolvimento e Autismo (ADDM)**. 2023. Disponível em: <https://site.mppr.mp.br/saude/Pagina/Correio-da-Saude-Edicao-ndeg-1212-de-12042023#:~:text=Atualmente%2C%20o%20Instituto%20Brasileiro%20de,da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20estaria%20no%20espectro>. Acesso em: 15 out. 2024.

MOTA, Carolina. **Autismo Na Educação Infantil um olhar para interação social e inclusão escolar**. Editora Appris, Curitiba, 2021

PEREIRA, E. T. et al. **Comunicação alternativa e aumentativa no transtorno do espectro do autismo: impactos na comunicação**. CoDAS, v. 32, n. 6, 2020.

ROSABONI, Camilly. **Autismo na infância: políticas públicas asseguram direitos, mas limitam o convívio social**. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/diversidade/autismo-na-infancia-politicas-publicas-asseguram-direitos-mas-limitam-o-convivio-social/>>. Acesso em: 13 out. 2024.

SANTOS, G. T. da S.; MASCARENHAS, M. S.; OLIVEIRA, E. C. de. **A contribuição da fisioterapia no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista**. Cad. Pós-Grad. Distúrb. Desenvolv., São Paulo, v. 21, n. 1, p. 129-143, jun. 2021.

Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-03072021000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 out. 2024.

ZAPATER, Máira Cardoso. **Direito da criança e do adolescente** / Maira Cardoso Zapater. 2. ed. São Paulo: Saraiva- Jur, 2023.